

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 612 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	

AHOLI TURMUSH DARAJASI BAHOLASHDA DAROMADLARNING AHAMIYATI

Tursunov Farxod Baxodir o'g'li

Termiz davlat universiteti kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası o'qituvchisi

Qambarov Bahridin Panji o'g'li

Termiz davlat universiteti kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola aholi turmush darajasini baholashda daromadlarning ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Daromadlar aholi farovonlik darajasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, ular turmush sharoitlari, iste'mol hajmi va iqtisodiy xavfsizlikni belgilashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda aholi daromadlarining tarkibi, ularning o'sish dinamikasi va ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikka ko'rsatadigan ta'siri tahlil etilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida daromadlarni va turmush darajasini baholashda qo'llaniladigan samarali usullar muhokama qilingan. Ushbu yondashuv daromadlarning aholi farovonligiga ta'sirini chuqurroq tushunishga imkon beradi va ularni samarali boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: daromadlar, birlamchi daromad, oila daromadlari, xarajatlar, inson taraqqiyot indeksi.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the importance of income in assessing the standard of living of the population. Income is one of the main indicators of the level of well-being of the population, which is important in determining living conditions, consumption volume, and economic security. The study analyzes the composition of incomes of the population, their growth dynamics, and their impact on socio-economic inequality. Effective methods used in assessing incomes and standards of living based on international experience are also discussed. This approach allows for a deeper understanding of the impact of incomes on the well-being of the population and serves as the basis for developing recommendations for their effective management.

Key words: income, primary income, family income, expenditure, human development index.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу значения доходов в оценке уровня жизни населения. Доходы являются одним из основных показателей уровня благосостояния населения, они играют важную роль в определении условий жизни, потребления и экономической безопасности. В исследовании проанализирован состав доходов населения, динамика их роста и влияние на социально-экономическое неравенство. Также на основе международного опыта были обсуждены эффективные методы, используемые при оценке доходов и уровня жизни. Такой подход позволяет глубже понять влияние доходов на благосостояние населения и служит основой для разработки рекомендаций по их эффективному управлению.

Ключевые слова: доходы, первичные доходы, семейные доходы, расходы, индекс человеческого развития.

KIRISH

Aholi turmush darajasini baholash – davlatlar, tashkilotlar va tadqiqotchilar tomonidan aholining umumiy hayot sifatini, ijtimoiy va iqtisodiy holatini o'rganish uchun foydalaniladigan keng qamrovli jarayon hisoblanadi. Ushbu baholash jarayonida quyidagi asosiy ko'rsatkichlar va usullar qo'llaniladi.

Dunyo mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tajribasidan ma'lumki, mamlakatning iqtisodiyoti uni rivojlantirishning ob'ektiv qonuniyatlari, mavjud iqtisodiy imkoniyatlar, ushbu davlatda yashayotgan xalqning o'ziga xos turmush tarzi, tafakkuri, milliy qadriyat va an'analari, iqtisodiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda puxta ishlab chiqilgan iqtisodiy siyosat orqali amalga oshiriladi.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, yurtimizda yashayotgan har bir inson millati, tili va dinidan qat'i nazar, erkin, tinch va badavlat hayot kechirishi, bugungi hayotdan rozi bo'lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog'liq. Yoshlarimizga munosib ta'lim berish, ularning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishimiz, o'rta va oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o'quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak. Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish biz uchun hayotiy muhim masala hisoblanadi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz keksalar, umumiy yordamga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash bizning ustuvor vazifamizdir. [1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turmush darajasi aholi daromadlari, xarajatlari, iste'mol darajasi va uning tarkibi, uy-joy bilan ta'minlanganlik kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli iqtisodiy adabiyotlarda aholi turmush darajasi turli ko'rsatkichlar tizimi orqali ifodalangan va ular turli belgilarga ko'ra guruhlangan. Bu tizim quyidagi yo'nalishdagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:

- umumlashtiruvchi sintetik ko'rsatkichlar;
- aholi moddiy ehtiyojlarini qondirish darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
- aholi ma'rifiy va ma'naviy darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
- aholi ijtimoiy sharoitlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar.

Aholi turmush darajasini ifodalovchi umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar qatoriga professor Yo. Abdullayev quyidagilarni kiritgan: jon boshiga to'g'ri keladigan sof milliy daromad, nominal va real daromad indeksleri, turmush qiymati indeksi, inson barkamolligi indeksi, qashshoqlik indeksi, aholi pul daromadlari va xarajatlari balansi, yashash minimumi va boshqa ko'rsatkichlar [2].

Professor Yo. Abdullayev oilaning daromadlarini uch guruhga ajratgan:

- mehnat orqali olingan daromadlar,
- mulkdan keladigan daromadlar,
- davlat tomonidan taqdim etiladigan birlamchi daromadlar.

Professor M.K. Pardayev esa oilaning daromadlarini besh guruhga bo'lishni maqsadga muvofiq deb hisoblagan:

- mehnat orqali olingan daromadlar,
- tadbirkorlik orqali olingan daromadlar,
- mulkni ishlatishdan keladigan daromadlar,
- davlat tomonidan taqdim etilgan daromadlar,
- huquqiy va jismoniy shaxslar tomonidan beriladigan xayriyalar, sovg'alar va boshqa muruvvatlar [3].

BMT turli mamlakatlarda qo'llanilayotgan turmush darajasi ko'rsatkichlarini o'rganib, quyidagi asosiy ko'rsatkichlarni tavsiya etgan:

- demografik ko'rsatkichlar (tug'ilish va vafot etish);
- sanitariya-gigiyena sharoitlari;
- oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish;
- turar joy sharoitlari;
- ta'lim va san'at;
- mehnat sharoitlari va bandlik;
- aholi daromadlari va xarajatlari;
- yashash qiymati va iste'mol baholari;
- transport vositalari, dam olishni tashkil etish;
- ijtimoiy ta'minot va inson erkinligi.

Bu ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, aholi turmush darajasi murakkab tushuncha bo'lib, uning har bir qirrasini inson yashashi va faoliyatining turli tomonlarini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkichlarni to'liq ifodalash uchun turli omillarni hisobga olish va ularni tegishli belgilarga ko'ra guruhlash lozim.

Bugungi kunda iqtisodiyot sohasida ko'plab mutaxassislar kirib kelishi ushbu yo'nalishda muammolarni bartaraf etishda yangi yechimlarni keltirib chiqarishi zarur. Bu borada Rossiyalik iqtisodchi, Sankt-Peterburg davlat iqtisod va moliya universiteti professori L.S. Tarasevich shunday fikr bildiradi: "Borgan sari iqtisod sohasida bilimli qatlam vakillarini ko'rishimiz mumkin, chunki iqtisod sohasi qolgan barcha sohalardan ustun

turadi. Bu yillar davomida shakllangan va davom etib kelayotgan jarayondir. Bu holat o'z navbatida iqtisodiy muammolar va ularning yechimlarini shakllanishiga olib keladi" [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimiz va dunyo miqyosida aholi turmush darajasini baholashda daromadlarning bugungi kundagi o'rnini va ahamiyatini tahlil qilindi. Aholi turmush darajasiga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar haqida ma'lumotlar jamlandi. To'plangan ma'lumotlar asosida iqtisodiy-statistik tahlil o'tkazildi. Jarayonlarga nisbatan mantiqiy yondashuv kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholining daromadlari aholi uchun shaxsiy ehtiyojlarini qondirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli statistikada turmush tarzini tavsiflovchi ko'rsatkichlar kompleksida aholi daromadlari ko'rsatkichlari alohida o'rin egallaydi. Aholi daromadlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- mehnati uchun olingan ish haqi va boshqa to'lovlar;
- individual mehnat hamda tadbirkorlik faoliyatidan daromad;
- nafaqa, stipendiya va boshqa ijtimoiy transfertlar;
- mulkdan daromadlari, renta, dividend va ijara daromadlari;
- yutuqlar, vorislik, sug'urta, qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosidan tushumlar va boshqalar.

Aholi turmush darajasi sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi eng asosiy omillardan biri aholining umumiy va jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlari hisoblanadi.

Aholining umumiy daromadlariga pul daromadlari va natura ko'rinishidagi daromadlar kiradi. Xalqaro statistika amaliyotiga muvofiq, umumiy daromad "birlamchi daromad" va "transfertlardan olingan daromadlar" dan tashkil topadi.

Birlamchi daromad – ishlab chiqarishdan olingan daromadlar va mol-mulkdan olingan daromadlarga bo'linadi.

Transfertlardan olingan daromadlar – ijtimoiy transfertlar (pensiya, stipendiya va hokazo) va boshqa joriy transfertlarni o'z ichiga oladi [5].

O'zbekiston Respublikasida 2018–2023-yillar davomida aholi umumiy daromadlari hajmini tahlil qilamiz (1-jadval) [6].

1-jadval.

T/R	Ko'rsatkich nomi	2019	2020	2021	2022	2023
	Umumiy daromadlar (mlrd so'm)	365598,3	414968,7	519181,4	633567,4	728826,1
I	Birlamchi daromadlar (% hisobida)	76,2	75,4	73,8	70,1	73,3
Shundan:						
1	Ishlab chiqarishdan olinadigan daromadlar (% hisobida)	73,5	73,2	71,7	67,9	70,5
2	Mol mulkdan olinadigan daromadlar (% hisobida)	2,7	2,1	2,1	2,2	2,8
II	Transfertlardan olinadigan daromadlar (% hisobida)	23,8	24,6	26,2	29,9	26,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2023-yilga dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, aholi umumiy daromadlari tarkibida birlamchi daromadlar 73,3%ni, ishlab chiqarishdan olingan daromadlar ulushi esa 70,5%ni, mol-mulkdan olingan daromadlar esa 2,8%ni tashkil qilgan. Birlamchi daromadlar 2018-yildan 2022-yilgacha pasaygan bo'lsa, 2023-yildan boshlab o'sish kuzatilgan.

2024-yilning yanvar-mart holatiga ko'ra, aholi daromadlarining quyidagi ko'rsatkichlarini keltirib o'tish zarur. Ushbu ko'rsatkichlar 1 va 2-diagrammalarda aks ettirilgan.

1-diagramma.

2-diagramma

Aholining pul daromadi uning ehtiyojlarini qondirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Daromadlar iste'mol tovarlari va xizmatlarini xarid qilish, turli to'lovlarni to'lash, jamg'arma hosil qilish uchun sarflanadi. Aholi xarajatlarining obyektiv chegarasi daromad bo'lsa, uning subyektiv chegarasi daromad egasining ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Shu sababli daromad bir xil bo'lsa-da, xarajatlar tarkibi turlicha bo'ladi.

Daromad qanchalik ko'p bo'lsa, oziq-ovqat uchun sarflar qisqarib, sanoat mollari va xizmatlarini xarid qilish xarajatlari oshadi. Uzoq muddat xizmat qiluvchi qimmatbaho tovarlarni xarid qilishga ko'proq mablag' yo'naltiriladi. Shu jihatdan aholining turli toifalarining xarajatlari bir-biridan farqlanadi. Kam ta'minlangan oilalarda ovqatlanish xarajatlari ustuvor bo'lsa, o'ziga to'q va boy oilalarda kiyinish, dam olish, sayohat qilish va qimmatbaho tovarlarni xarid qilish sarflari ustun turadi.

Iqtisodiyoti rivojlangan va xalqi farovon yashaydigan mamlakatlarda aholining oziq-ovqat uchun sarflari minimal darajaga tushadi. Aholi xarajatlarida oziq-ovqat sarflari bilan bir qatorda, nooziq-ovqat tovarlarini xarid qilish, pul jamg'arish va qimmatbaho qog'ozlarni orttirishga yo'naltirilgan xarajatlar ham kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, aholi turmush darajasini baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lgan daromadlar va ularning to'g'ri taqsimlanishi, nazorat qilish va daromadlarni oshirish aholining yashash sifatini yaxshilashda katta rol o'ynaydi.

Ma'lumki, aholi turmush darajasini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lgan Inson taraqqiyoti indeksi (ITI)ni hisoblashda BMT tomonidan belgilangan usullar qo'llaniladi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyo mintaqasi va MDHning boshqa davlatlarida bo'lgani kabi, aholining o'rtacha ta'lim muddati rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan past (O'zbekistonda 12,04 yil, rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda kamida 13,6 yil, rivojlangan mamlakatlarda esa 15 yildan ortiq).

Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida xususiy sektorni rivojlantirish, majburiy tibbiy sug'urta tizimiga o'tish (MTS) yoki ixtiyoriy tibbiy sug'urta (ITS) orqali aholining ko'proq ta'minlangan toifalarini jalb qilish iqtisodiy jihatdan foydalidir. Shu bilan birga, aholining ehtiyojmand qatlamlari uchun ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini davlat nazorati ostida sifatli ta'minlash zarur.

Turmush darajasini sifatli tahlil qilish masalalari aholining turmush darajasini doimiy monitoring qilishni davom ettirish va hayot darajasini monitoring qilish milliy tizimini doimiy takomillashtirish bilan chambarchas bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.
2. Abdullayev Yo. Makroiqtisodiy statistika: 100 savol va javob. T.: «Mehnat», 1998.
3. Pardayev M.K., Shodiyeva G.M. Oila xo'jaligi iqtisodiyoti va tadbirkorligi. Samarqand: SamKI, 2001, 25-bet.
4. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с. — (Серия «Высшее образование»).

5. Yakubov I.O., G'oyibnazarov B.K., Abdusattorova X.M., Ochilov K.T. Balans muammolari. O'quv qo'llanma. O'z PYOUJ nashriyoti. T., 2004, 37–49-bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. www.stat.uz.
7. Qambarov Bahridin Panji o'g'li. (2024). Using VR Technologies in Professional Education. *Progress Annals: Journal of Progressive Research*, 2(1), 64–67. Retrieved from <https://academiaone.org/index.php/8/article/view/521>.
8. Kambarov Bakhriddin Panji o'g'li. (2023). Application of Information Technologies in Professional Activity. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12). Retrieved from <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/746>.
9. Tursunov Farxod Baxodir o'g'li. (2024). Kiberxavfsizlik – Axborot xavfsizligining asosi. *Scientific Impulse*, 2(20), 768–771. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/15741>.
10. Baxodir o'g'li, T.F. (2022). Aholi turmush darajasi baholashning ahamiyati. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(19), 49–51. Retrieved from <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/307/288>.
11. Tursunov, F. (2023). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining o'rni. *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*. Retrieved from <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1501>.
12. www.president.uz.
13. www.lex.uz.
14. www.stat.uz.
15. www.elibrary.ru.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

